

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA CRIATIVAMENTE INSUBORDINADA EM AULAS COM OS NONOS ANOS

Ácmon Bhering¹

Regina Célia Grando²

Resumo: a História da Matemática foi utilizada como recurso metodológico e como objeto de conhecimento por um período de 14 aulas com uma turma de nono ano do Ensino Fundamental. A sugestão partiu dos próprios estudantes, e a construção e adequação da sequência didática foi realizada após conversas entre o professor de Matemática, professores de História e participantes de um grupo de pesquisa sobre Insubordinações Criativas em Educação Matemática. A sequência incluiu atividades com diversos recursos (vídeos, textos, aulas expositivas, debates, oficinas práticas etc) que valorizassem contra narrativas da História classicamente eurocentradas e grupos subrepresentados. A História da Matemática foi importante para contextualizar objetos do conhecimento dos nonos anos e estruturar uma conexão pessoal das(os) estudantes com personagens históricos e conteúdos matemáticos.

Palavras-chave: História da Matemática, contra narrativa, anos finais do Ensino Fundamental

1. INTRODUÇÃO

O ano letivo de 2023 começou com um desafio para a comunidade da Escola Básica Municipal Paulo Fontes: a reforma do seu prédio histórico no bairro de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis / Santa Catarina. Por conta disso, as aulas dos anos finais do Ensino Fundamental se mantiveram no modelo remoto por um período superior a três meses, com retorno presencial apenas no dia 15 de maio, em um ambiente convertido e adaptado para receber os estudantes, além dos professores e dos outros funcionários da escola, de maneira provisória. Ao longo desses meses, as duas turmas de nonos anos da escola foram diminuindo, e por fim se juntaram em apenas uma sala, com 20 estudantes.

A ideia inicial deste projeto parte de um grupo de estudantes da turma que, durante o final do período remoto (na primeira quinzena de maio de 2023), debateu sobre a importância de aulas de Matemática contextualizadas aos principais fatos e acontecimentos históricos. Assim, de certa forma, originou-se a primeira insubordinação deste projeto: adequar o planejamento anual, por

¹ Doutorando em Educação Científica e Tecnológica - UFSC; acmonbhering@hotmail.com.

² Doutora em Educação – UNICAMP; professora da UFSC, regrando@yahoo.com.br.

sugestão dos próprios estudantes, com algumas contextualizações de objetos dos conhecimentos estudados ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental. Para tal, a viabilidade e adequação deste projeto foi construído após conversas do professor de Matemática com os três professores que lecionaram a disciplina de História para estes estudantes nos anos letivos de 2021, 2022 e 2023, além de sugestões de participantes do grupo de pesquisa “Insubordinações Criativas em Educação Matemática”, ICEM, do qual o professor participa. Ainda, foi levado em consideração alguns objetos de conhecimento recorrentes nas componentes curriculares de Matemática e História do nono ano.

Após esta série de diálogos e debates, foi construído um planejamento de 7 encontros de 1h30min (14 aulas de 45 minutos) que utilizou diversos recursos, como textos, vídeos, imagens e oficinas. O segundo ato insubordinado foi perante o planejamento anual, ao currículo do município e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a História da Matemática não foi utilizada apenas como recurso metodológico ou de ensino, mas também como objeto de conhecimento visando, quando possível, enfatizar a matemática desenvolvida por grupos sub-representados, de maneira não necessariamente cronológica. Para Gutiérrez (2015), algumas das insubordinações criativas específicas da educação matemática em professores do ensino fundamental podem incluir, entre outros:

“[...] a criação de uma contra narrativa para o discurso meritocrático; o questionamento das formas matemáticas tradicionalmente apresentadas na escola; o destaque da humanidade e das incertezas da matemática; a centralização dos alunos como leitores e escritores da Matemática; [...] o questionamento das narrativas vigentes sobre as diferenças dos resultados educacionais obtidos por grupos minoritários; a discussão de outras geometrias praticadas no mundo para além da ocidental e euclidiana; entre outras insubordinações [...].

Portanto, foram realizadas 5 oficinas que perpassaram as diferentes etapas da divisão clássica da História com a criação de uma contra narrativa que incluiu grupos subrepresentados, (através do debate sobre a grande contribuição de mulheres de diferentes idades históricas como Hipátia de Alexandria, Ada Lovelace e Katherine Johnson, por exemplo), discussão de contribuições não eurocentradas (sistema de numeração e multiplicação hindu-arábico) e atividades envolvendo geometrias não euclidianas (fractais). Vale ressaltar que na própria BNCC, a história da Matemática é tida como um recurso/procedimento de ensino, e não necessariamente como um objeto de conhecimento, pois:

“[...] é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar interesse e representar um contexto significativo para aprender e ensinar Matemática. [...] Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática. No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá-los em outros contextos. (Brasil, 2018, p. 298, p. 299)”

Assim, buscou-se uma ampliação ao proposto pela BNCC, com a delimitação de dois objetivos principais: primeiramente, uma discussão contextualizada com oficinas envolvendo alguns tópicos tradicionalmente abordados nos anos finais (números primos, sequências recursivas, Teorema de Pitágoras, e algoritmos não convencionais) aos principais acontecimentos históricos; o segundo objetivo foi o desenvolvimento de uma pesquisa individual e investigativa pelos estudantes sobre a vida de diferentes matemáticas(os) (e outros cientistas relevantes para a História da Matemática) da Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, além das suas contribuições, com a construção colaborativa de um varal do tempo realizada pela turma. Para isso, diversas(os) matemáticas(os) foram apresentadas(os) durante as aulas, para que os estudantes escolhessem alguém como quem se identificassem.

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto com a turma utilizou-se principalmente das seguintes metodologias e materiais: a) aulas expositivas com projeção de apresentação, objetivando o debate do conhecimento histórico já estabelecido, assim como a utilização de vídeos educacionais e textos sobre fatos, acontecimentos, figuras importantes, entre outros. O áudio desta etapa foi gravado e transcrito; b) oficinas práticas com resoluções de exercícios de tópicos previamente estabelecidos pelo professor; c) apresentação dos estudantes sobre as(os) matemáticas(os) escolhidas(os) seguido pela construção de um varal do tempo como os trabalhos impressos e plastificados em *template* encaminhado com duas semanas de antecedência pelo professor. A divisão das aulas e dos tópicos abordados em cada aula ocorreram de acordo com a **Tabela 1**:

Tabela 1 – Sequência didática sintetizada. Cada encontro equivale a uma aula de 1h30min (duas aulas sequenciais).

Encontro	Tema / tópicos abordados	Recursos	Atividades desenvolvidas
1	Introdução à História da Matemática; registros matemáticos na “Pré-História”; matemática na Idade Antiga.	Projetores, apresentação de slides e vídeos pré-selecionados.	Aula expositiva e conversa em grupo sobre os objetivos do projeto.
2	Matemática na Idade Antiga: matemática nas civilizações da Mesopotâmia e Antigo Egito; matemática na Roma e Grécia Antiga.	Projetores, apresentação de slides, vídeos pré-selecionados e atividade impressa da Oficina.	Aula expositiva e debate. Realização da Oficina 1: construção do crivo de Eratóstenes.
3	Matemática na Idade Antiga: matemática nas civilizações da Mesopotâmia e Antigo Egito; matemática na Roma e Grécia Antiga; a escola Pitagórica.	Projetores, apresentação de slides, vídeos pré-selecionados, atividade impressa da Oficina, régua, tesoura e cola.	Aula expositiva e debate. Realização da Oficina 2: construção de um quebra-cabeças do Teorema de Pitágoras.
4	Matemática na Idade Média: matemática na Idade Média (Índia e Oriente Médio); sistema de numeração hindu-arábico.	Projetores, apresentação de slides e vídeos pré-selecionados.	Aula expositiva e debate. Realização da Oficina 3: o sistema de numeração e o algoritmo de multiplicação hindu-arábico.
5	Matemática na Idade Média: chegada do sistema hindu-arábico no continente Europeu; o zero e a ausência de Deus para a Igreja;	Projetores, apresentação de slides e vídeos pré-selecionados.	Aula expositiva e debate. Realização da Oficina 4: a sequência de Fibonacci e o número de Ouro; o retângulo de Ouro e Leonardo da Vinci.
6	Matemática na Idade Moderna e a revolução científica; matemática na Idade Contemporânea e o papel das grandes guerras.	Projetores, apresentação de slides, vídeos pré-selecionados, régua, tesoura e cola.	Aula expositiva e debate. Realização da Oficina 5: construção de fractais.
7	A linha do tempo, e a Matemática nos diversos períodos.	Atividades impressas e plastificadas, cartazes das oficinas, corda de sisal e prendedores.	Aula expositiva, apresentação dos matemáticos e diálogo. Construção do varal do tempo em sala.

Fonte: autores, 2023.

Da mesma forma que o projeto foi desenvolvido a partir de debates em aulas expositivas, oficinas com situações problemas e construção de um varal do tempo a partir de investigações individuais, os resultados deste projeto também podem ser divididos desta forma. Entre alguns resultados obtidos coletivamente, encontram-se: a contextualização de fatos históricos e progressos matemáticos desenvolvidos de forma não necessariamente cronológica e síncrona, pelas diversas civilizações; a construção do Crivo de Eratóstenes até o número 130, seguido por resolução de exercícios envolvendo os principais critérios de divisibilidade e a importância dos números primos em diferentes contextos históricos, desde o teorema fundamental da Aritmética até a importância desses números na criptografia (Oficina 1); uma compreensão inicial do teorema de Pitágoras através da construção de um quebra- cabeça pitagórico (Oficina 2 – Figura 1b) e resolução de exercícios envolvendo o triângulo retângulo estudado, assim como a discussão sobre a interpretação deste teorema por povos pré-pitagóricos; discussão da importância matemática e histórica do número (e algarismo) zero, além da utilização de um algoritmo não convencional para a multiplicação (Oficina 3 – Figura 1a), assim como a grande contribuição de Civilizações não eurocentradas para o desenvolvimento das matemáticas.

Figura 1 – resultados da sequência: (a) Oficina 3 com o algoritmo de multiplicação hindu-arábico; (b) resultado do quebra-cabeça do Teorema de Pitágoras da Oficina 2; c) trabalho de investigação individual sobre Arquimedes desenvolvido por uma estudante; (d) foto de um segmento com 5 trabalhos individuais do “varal do tempo” que foi montado em sala.

Ainda, foram abordados padrões de séries recursivas, a sequência de Fibonacci e o número de ouro na natureza (Oficina 4); a importância das geometrias não euclidianas para a compreensão da natureza e a construção de fractais seguindo o modelo do Triângulo de Sierpinski (Oficina 5); e construção de um varal de sisal do tempo para inserção das matemáticas(os) pesquisada (os) (Figura 1d). Bidwell (1993) afirma que ao ensinar a história da matemática, os estudantes se comuniquem sobre fatos históricos através de uma conexão da Matemática a várias outras culturas assim como diversos intelectuais de outros campos do saber, como da ciência, filosofia e religião. Assim, foi possível observar o aprofundamento do conhecimento matemático através da investigação individual de personagens históricos dos quais as(os) estudantes demonstraram algum tipo de identificação ou interesse pessoal, conforme é observado em alguns trechos de seus trabalhos investigativos, entre eles:

“Eu me interessei pela história de Hipátia pois suas conquistas e a forma brutal que sua vida acabou prenderam a minha atenção. O fato que muitas mulheres tiveram seus nomes apagados da história me incentivou a tentar lutar contra isso. Decidi estudar e pesquisar mais sobre ela para mostrar às pessoas que essas mulheres existem e que também contribuíram para o avanço da matemática... E porque o nome “Hipátia” me lembra ‘empatia’ ” - Estudante 1

“Meu interesse nele [Leonardo da Vinci] é como ele utilizava o número de ouro para fazer suas artes anatomicamente corretas. O ser Humano é cheio de proporções detalhadas, e para chegar num resultado 100% plausível requer muito estudo matemático, isso sem contar suas invenções maravilhosas.” – Estudante 2

“Escolhi Alan Turing por dois motivos. Primeiro: Além de ser um matemático e inventor, Turing era gay e sofreu forte repressão, apagamento histórico e perseguição do governo inglês. Após a guerra, Alan foi condenado à castração química por “atos homossexuais”, o que resultou no seu suicídio em 1954, por ingestão de cianeto. Segundo: Alan encurtou a Segunda Guerra Mundial com uma de suas invenções, nomeada de “Máquina de Turing”; um computador com o primeiro algoritmo capaz de decodificar a máquina de comunicação alemã. Historiadores estimam que, com esse feito, Alan Turing foi capaz de diminuir a duração da guerra em 2 anos e salvar a vida de 14 milhões de pessoas.” – Estudante 3

Ainda, as conversas geradas durante as aulas foram prolíficas, demonstrando como o conhecimento prévio e a contextualização histórica de um determinado tópico gera conexões interdisciplinares, como pode ser observado em algumas transcrições:

Professor: alguns assuntos vêm e voltam a aparecer, porque tem matemáticos que vão trabalhar com isso aqui até na Idade Contemporânea... A gente vai trabalhar hoje com um matemático [...] Ele não foi mais conhecido pelo que a gente vai ver hoje. O mais importante não

foi isso que ele fez, o mais importante que ele fez foi descobrir o diâmetro da Terra, isso séculos antes de Cristo. O Eratóstenes conseguiu calcular o diâmetro da Terra. A gente vai ver um vídeo de como que ele calculou... Ele utilizou a ideia de sombras formadas por bastões.

Estudante 3: Ele utilizou 2 bastões em 2 cidades diferentes da Grécia, para basear a diferença do tamanho da sombra e por isso calcular o fuso horário e, portanto, considerar [que a Terra é um]a esfera né?

Esta participação foi importante para uma discussão mais ampla sobre o desenvolvimento científico e o negacionismo, dos quais alguns estudantes disseram conhecer pessoas que duvidavam da esfericidade da Terra. Ainda, a vida de Eratóstenes foi importante para contextualização de outros tópicos pertinentes aos conteúdos de anos finais.

3. CONCLUSÕES PARCIAIS

A utilização da História da Matemática, não apenas como recurso metodológico, mas também como objeto de conhecimento, foi importante para rever alguns conteúdos, apresentar outros, e demonstrar a individualidade de cada estudante da turma. Uma contra narrativa que evidenciasse a importância de grupos subrepresentados foi possivelmente importante para uma conexão pessoal desses e dessas estudantes com alguns personagens históricos, como é possível evidenciar em alguns dos relatos apresentados.

REFERÊNCIAS

BIDWELL James K. Humanize Your Classroom with the History of Mathematics. **The Mathematics Teacher**, v.86, n. 6, p.461-464, set. 1993.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

GUTIÉRREZ, Rochelle. Risky business: Mathematics teachers using creative insubordination em Bartell, T. G., Bieda, K. N., Putnam, R. T., Bradfield, K., & Dominguez, H. (Eds.). **Proceedings of the 37th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education**. East Lansing, MI: Michigan State University. 2015.